

“БОБУРНОМА” МАТНИДАГИ ТОПОНИМЛАР ТАҲЛИЛИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6535817>

Жураева Умида Рахматуллаевна

Ўзбекистон Миллий Университети,

Хорижий филология факультети

1 курс магистранти

Бугунги кунда топонимика олдига барча шаҳарлар микротопонимиясини тилшунослик ютуқлари асосида тадқиқ этиш вазифаси қўйилмоқда. Тилшунослик нуқтаи-назаридан топоним аввало қайсидир тилдан олинган сўз эканлиги, атоқли отлиги, сўз туркими бўлиши билан тавсифланади. У тилнинг алоҳида қатламини ташкил этиб, уни шаклланиш тарихини ва ривожланишини ўзида акс эттиради. Шунингдек, умумий тилшунослик нуқтаи-назаридан олиб қарайдиган бўлсак, топонимлар ҳам ўз хусусиятларига кўра лингвистик, тарихий, географик топонимика шаклида тилшуносликда муҳим аҳамият касб этади.

Топонимлар ҳақида гап кетганда, «Бобурнома»асаридаги географик жой, рельеф ва тоғ тизмаларининг топонимлари ҳақида қизиқарли ва ишончли маълумот кетганлигига, топонимларнинг ўзига хос хусусиятлари ва таснифлари муаллиф томонидан тарихий ҳақиқатларга асосланган ҳолда тасвирлаб берилганига гувоҳ бўламиз. Бу борада республикамиз ва хорижнинг етук олимлари ҳам изланишлар олиб борганлигини, шу аснода “Бобурнома”даги топонимлар ҳақида ўз фикрларини билдиради. Масалан, турк тадқиқотчиларидан бири Хатижа Ўздилнинг илмий тадқиқотларида Бобурнинг айрим топонимларни қўйилиш сабаблари билан боғлиқ маълумотларига қизиққанлигини ва уларни тўрт гуруҳга ажратиб таҳлил қилганини кўрамиз. Унинг фикрича «Бобурнома»асарида берилган топонимлар биринчи навбатда, ривоятга асослаб изоҳланган номлар. Бунда Ҳодарвеш, Такасекретку, Масжиди Лақлақа каби номлар ҳақидаги ривоятлар тилга олинади.

2. Сўз маъноси асосида изоҳланган номлар. Бунда кишиларга қўйилган лақаб ва тахаллусларнинг уларнинг касби-корига ёки маълум бир хусусиятига кўра берилгани ҳақидаги Бобурнинг қарашлари тилга олинади.

3. Баъзи номларнинг қўйилиши билан боғлиқ Бобурнинг тахминий фикрлари. Бу қисмда Кўҳи Сафид, Гўрбанд каби топонимик объектлар номи ҳақида Бобурнинг шахсий фикрлари қаламга олинади.

4. Халқ талаффузи туфайли ўзгарганига ишонилган номлар. Бунда айрим топонимларнинг халқ талаффузи билан боғлиқ ҳолда ўзгаришга учрагани ҳақидаги Бобурнинг қарашлари таҳлил қилинади¹. Аммо “Бобурнома”ни мутолаа қилаётган чоғимизда муаллифнинг топонимларни беришда бундан кўп жиҳатларга ёндашганлигини, бу хусусиятлар топонимларда мавжуд эканлигига ишончимиз комил бўлади.

Топонимлар, асосан, бошқа тил birlikлари каби муайян қолиплар асосида ҳосил бўлади. Шундай экан, “Бобурнома”да қўлланилган топонимлар таркибида анъанавий индикаторлар учрайди. Индикатор (топонимикада) – топонимларни ҳосил қилувчи маҳаллий географик терминлардир: *обод, қум, тепа, қўрғон, дарё, сув, кент* ва бошқалар.

- *чи*, - *ли* каби аффикслар ҳам топонимларга айланган этнонимлар таркибида учрайди. Масалан, *Болғали, Жағалбайли, Ойтамғали, Қўштамғали, Учтамғали* кабилар “Бобурнома”да учрайди.

Демак, топонимларга хос бўлган хусусиятлар «Бобурнома» матнида таснифланган географик жой номларида ўз аксини топган. “Таъкидлаш жоизки, охириги йилларда илмда топонимиканинг уч йўналиши пайдо бўлди: географик топонимика, тарихий топонимика, лингвистик топонимика. Барча йўналишларнинг объекти - маълум бир ҳудуд ёки тилдаги жой номлари тизими ва мажмуи. Мақсади ҳам битта-жой номларини тадқиқ қилиш. Барча йўналишларга хос бир умумий хусусият ҳам мавжуд, унинг ҳудудийлиги ва қандай географик объектнинг номи эканлиги, яъни номнинг паспорти”².

«Бобурнома» матнида: “Хўжанддин беш-олти йиғоч шарқ тарафидадур. Хўжанд била Кандибодом орасида бир даште тушубтур, ҳодарвешға мавсумдур. Ҳамиша бу даштта ел бордур. Марғинонгаким, шарқидур, Ҳамиша мундин ел борур. Хўжандғаким, ғарбидур, дойим мундин ел келур: тунд еллари бор. Дерларким, бир неча дарвеш бу бодияда тунд елга йўлуқуб, бир-бирини тополмай “ҳо дарвеш”, “ҳо дарвеш” дея-дея тамом ҳалок бўлурлар, андин бери бу

¹Hatice Özdil. Bâbürnâme’de Bâbür’e Göre Bazı İsimlerin Koyulma Nedenleri. International Journal of Social Science Volume 6 Issue 1, January 2013. – P. 1141-1148

² Аҳмадалиев Ю. Топонимика ва географик терминшунослик. – Фарғона 2018. – Б. 20

бодияни Ҳодарвеш дерлар” (Бобурнома 2002, 36 бет). Ушбу парчадан топонимлардан бири “Ҳодарвеш” ҳақида гап борар экан, геграфик жиҳатдан бу ҳудудни қайси территорияда жойлашганлигини ўқувчига прагматик мувофиқлик билан етказиб беришга ҳаракат қилганлигини кўришимиз мумкин. Бу тасвирни ўқиётган китобхон кўз ўнгида шу ҳудуд ҳақидаги тасаввурлар пайдо бўлади. Бу жойни чегарадош қисмлари қайси шаҳарлар эканлиги маълум бўлади. Нафақат Ҳодарвеш даштини топонимикаси ҳақида маълумот берибгина қолмасдан у жойнинг иқлими ҳақида ҳам кенг маълумот беради. Бу жойдан ўтадиган шамоллар қайси ҳудудлар томонидан келиши ҳам айтиб ўтилади. Бу жойларга ташриф буюрувчи кишилар қайси вақтларда бориш мумкин ёки мумкин эмаслиги ҳақида ҳам билиб олишлари учун имкон беради. Ваҳоб Раҳмон томонидан таъкидланишича, ““Ҳодарвеш” шамолининг қаердан бошланиб, қаерларгача эсиши “Бобурнома”да аниқ кўрсатилган. Кейинчалик бу дашт Қароққум, Қайроққум дейилган. Ҳозир катта қисмини Қайроққум сув омбори эгаллаган”³. Демак, бу фикрга кўра Бобур томонидан таснифланган топонимлардан бири Ҳодарвеш дашти қайси жойда жойлашганлиги ўқувчилар учун янада аниқ маълумот бўлади.

С. Қораевнинг таъкидлашича, ҳозирги вақтда георафик номларнинг топонимлашиш даражаси турлича. Баъзи бир топонимларда сўзларнинг топонимга айланмасдан олдинги маъноси аниқ билиниб туради, бошқа бир ҳил топонимларда қисман сақланиб қолган. Учинчи бир ҳил номларда билинар билинмас сезилади. Яна би ҳилларида эса умуман йўқолиб кетган. Шунинг учун ҳам маъноси тушунуксиз бўлган топонимларни бироз ўзгартириб тушунарли қилиш тўғри эмас. Бундай номлар қадимий тилларда қолган қимматли лисоний ва тарихий ёдномалар бўлиши мумкин⁴. “Бобурнома”дан келтирилган таҳлиллардан кўриниб турибтики, асарда муайян топонимик объект номлари, уларнинг келиб чиқиш тарихи, ўсимлик ва ҳайвонот олами билан боғлиқ бирликлар кенг изоҳланади. Таҳлил қилинган топоним билан боғлиқ халқ ичида машҳур бўлган қизиқарли ривоятлар этимологик далил сифатида келтирилади. Шу билан бирга, шарҳлаш жараёнида турли тизимли тилларда қандай номланиши бўйича маълумотлар келтирилади. Бобур тилга олган кўплаб географик атамалар топонимларнинг келиб чиқишини аниқлашда ва

³ Захириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси. – Тошкент, “Шарқ” 2014 – Б. 646

⁴ Қораев С. Топонимика. – Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2006. – Б.29

Ўзбекча илмий терминологияни яратилишида катта аҳамиятга эга бўлиб, тилшуносликнинг ривожига ҳам маълум аҳамиятга эга эканлигини билишимиз мумкин.

Бобур баъзи ҳолларда жой номларини изоҳлашда аҳоли орасида тарқалган турли афсона, ривоят, ақидаларни - халқ этимологиясини баён этади. Халқ орасида кенг тарқалган, авлоддан авлодга ўтиб келган, ўзига хос лексик-семантик маънога, тарихига эга номларни “Бобурнома” матнида учратишимиз мумкин. Ўрни келганда шуни айтиб ўтиш лозимки, «Бобурнома»да зикр этилган топонимларнинг лексик таркиби ўзига хос аҳамиятга эгадир. Масалан, «Бобурнома» матнида: “Аввал Юнусхон била Андижоннинг шимол тарафида Сайхун дарёсининг ёқасида, Такасекретку деган ерда. Бу жиҳатдин ул мавзий бу исмға мавсумдурким, тоғ доманаси жиҳатидин бу дарё андоқ тор оқарким, ривоят қилурларким, ул ердин така секригандур, мағлуб бўлуб иликка тушти. Яна Юнусхон яхшилиқ қилиб вилоятга рухсат берди. Бу ерда уруш бўлғон учун Такасекретку уруши ул вилоятта таърих бўлубтур” (Бобурнома 2002, 38 бет), ушбу парчадаги топонимга эътибор қаратсак: Андижоннинг шимол тарафида, Сайхун дарёси ёнида жойлашган “Такасекретку” ҳақида гап кетар экан, тарихда бу номни берилиш тўғрисида ривоят бериб ўтилган. Маълум бўлишича, тоғ этаги бўлганлиги туфайли бу ерда дарё шундай тор жойдан оқадикки, у ердан така бемалол сакраб ўтган. Такасекретку Андижондан 60-70 километр шимолда, hozirgi Норин дарёси (Сайхуннинг катта ирмоғи)нинг Учқўрғондан юқоридаги қирғоқларига тўғри келади. Жой номи ҳозирда истеъмолдан чиқиб кетган. Воқеа тасвирий жараёнида, айнан шу жойда уруш бўлганлиги келтириб ўтилган. Вилоят мағлуб бўлиб қўлга тушишига қарамасдан, Юнусхонни кўнгил бўшлиги, раҳмдиллиги туфайли вилоят сифатида қолишига рухсат берганлиги айтиб ўтилган. Шунингдек, уруш айнан шу жойда бўлганлиги туфайли асарда тарихда “Такасекретку уруши” номи билан қолиб кетган.

«Бобурнома»да ушбу парчани ўқир эканмиз, унда географик номнинг этимологияси (келиб чикиши, маъноси)га доир асосли илмий фикр баён қилинганлигини кўрамиз. Дарҳақиқат, Бобур ушбу жой номини тилга олганда, унинг қандай маъно англатишига, нима учун шундай ном олганлигига эътибор беради, бу ҳақда ўз мулоҳазаларини китобхон билан ўртоқлашади. Ушбу келтирилган тасвирдан шуни англашимиз мумкинки, ўзбек адабий тилининг муҳим ёдгорлиги

«Бобурнома» асари маънавий қадриятларимизнинг бир бўлаги ҳисобланмиш топонимлар ва уларнинг тарихини ўрганишда ноёб манба бўлиб хизмат қилган. Унда мингдан ортиқ географик ном, мамлакат, шаҳар, қишлоқ, қалъа, дашт, тоғ, доvon, дара, дарё, кўприк, кечув, кўл, чашма, боғ, яйлов, ўтлоқ ва бошқа жойларнинг номлари тилга олиб ўтилган.

“Кўпинча топонимлар грамматик ва семантик жиҳатдан ҳозирги шаклга келгунга қадар, талай ўзгаришларга учраган. Топонимларни пайдо бўлишига қараб икки турга бўлиш мумкин: табиий йўл билан ҳосил бўлган, халқ томонидан қўйилган топонимлар ва сунъий йўл билан ҳосил қилинган қарор билан қўйилган топонимлар. Асли географик номлар халқ ижоди маҳсулидир. Кўпинча топонимлар дабдурустан пайдо бўлмайди”⁵. Шунингдек, Бобурнинг Кандибодом шаҳри номининг маъноси тўғрисидаги фикри диққатга сазовордир: “Мунинг тавобидин Кандибодомдур. Агарчи қасаба эмас, яхшигина қасабачадур. Бодоми яхши бўлур. Бу жиҳатдин бу исмиға мавсумдир. Хурмуз ва Ҳиндустонға тамом мунинг бодоми борур. Хўжанддин беш-олти йиғоч шарқ тарафидадур. Хўжанд била Кандибодом орасида бир даште тушубтур, Ҳодарвешға мавсумдир. Ҳамиша бу даштта эл бордур. Марғинонғаким, шарқидур, Ҳамиша мундин ел борур. Хўжандғаким, ғарбидур, дойим мундин ел келур: тунд ерлари бор” (Бобурнома 2002, 62 бет). Кандибодом ҳозирда Тожикистон Республикаси ҳудудига қарашли бўлиб, Конибодом номи билан барчага маълум ва машҳурдир. Маҳаллий аҳолининг фикрига кўра, Конибодом топоними икки қисмдан: кон ва бодом сўзларидан таркиб топган бўлиб, «бодом кони» маъносини билдиради. Аслида мазкур ойконимик номнинг биринчи қисмидаги “кон” сўзининг “кўп, мўл, сероб” маъносига ҳеч қандай алоқаси йўклигини, у аслида “канд” сўзи бўлиб, «шаҳар» маъносида қўлланганлиги, бинобарин, Кандибодом «бодом шаҳри», «бодомли шаҳар» маъносини англатишини юқоридаги парчани мутолааси орқали билиб оламиз. Бобур нафақат бу жойнинг номланиши, географик ўрни, мевалари ва уларнинг турлари ҳақидагина айтиб ўтмасдан, бу мевалар қайси мамлакатларда савдо қилиниши тўғрисида ҳам маълумотлар бериб ўтади.

⁵ Қораев С. Топонимика. – Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2006. – Б.29

С.Қораев⁶нинг таъкидлашича, топонимларни таҳлил қилишда қўлланадиган яна бир усул ном ясашда иштирок этадиган сўзларнинг маънавий жиҳатдан ўхшаш эканлигида ҳам, грамматик жиҳатдан тузилишида, яъни уларнинг қайси гап бўлаклари сифатида иштирок этишида ҳам, ниҳоят, топонимларнинг тузилишида географик номларни ҳосил қилишда кўпроқ иштирок этадиган сўз бўлақларининг таркибида ҳам кўринади. Бир сўздан иборат топонимлар, одатда, отлар ва камдан-кам ҳоллардагина сифатлар шаклида бўлади. Шундай қилиб, географик номлар муайян қолиплар шаклида ҳосил бўлади. Ана шундай қолиплар топонимик моделлар дейилади. Ҳар бир тил топонимлар ҳосил қилишда ўз хусусиятларига ва топонимик моделларга эга. Дарҳақиқат, ҳар бир берилаётган географик номлар грамматик жиҳатидан от+от ёки от+сифат шаклида ҳам пайдо бўлиши мумкин. Юқорида келтирилган географик жой номида ҳам грамматик жиҳатдан от+от тузилмасидан ҳосил бўлганлигини кўришимиз мумкин.

Бобур тасвирини бераётган шаҳар, дарра ёки яйлов бўлмасин ҳар бирини ўзига хос топонимик моделини яратишга ҳаракат қилади. Географик жойларни номларини бериш чоғида ҳудудни ҳар бир деталига жиддий эътибор қаратади. Бу жойга бир географ олим сифатида мушоҳада юритиб, у жойларни номланиши шу ҳудуднинг географик ўрни ёки содир бўлган бир воқеага тегишли эканини ҳам назаридан четда қолдирмайди. Муаллиф қайси ҳудудша бормасин бу жойларни номланиши билан қизиқади ва ўқувчи баҳраманд бўлиши учун “Бобурнома”да таснифлаб ўтади. Бу билан муаллиф оддийгина бир шаҳар ҳақида гапирибгина ўтмасдан шу жойни лингвист нуқтаи назаридан тасвираб топонимика фанига ўз хиссасини қўшади. Бобурнинг жой номларини келтиришда фақат бир назария билан ёндошганини кўрмаймиз. У келтираётган географик номлар тилшунослик фанининг ҳар бир жабҳасини морфология, фонетика, лексика нуқтаи назаридан қамраб олганлигини кўришимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Аҳмадалиев Ю. Топонимика ва географик терминшунослик. – Фарғона 2018. – Б. 20

⁶ Қораев С. Топонимика. – Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2006. – Б.32

2. Hatice Özdil. Bâbümnâme'de Bâbü'r'e Göre Bazı İsimlerin Koyulma Nedenleri. International Journal of Social Science Volume 6 Issue 1, January 2013. – P. 1141-1148
3. Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси. – Тошкент, “Шарқ” 2014 – Б. 646
4. Қораев С. Топонимика. – Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2006. – Б.32